

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Рахимова Х.М.¹, Валиева М.Х.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан.

Резюме. В данной статье освещена роль и значение медсестры в профилактике осложнений сахарного диабета. Сахарный диабет — хроническое заболевание, широко распространенное во всем мире, осложнения которого снижают качество жизни и трудоспособность пациентов. В статье с научной точки зрения проанализирована роль сестринского ухода, обучения пациентов, контроля и проведения профилактических мероприятий медсестрой.

Ключевые слова: сахарный диабет, осложнения, профилактика, сестринский уход, контроль гликемии.

THE ROLE OF THE NURSE IN THE PREVENTION OF COMPLICATIONS IN DIABETES MELLITUS

Rakhimova Kh.M.¹, Valieva M.Kh.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article highlights the role and importance of nurses in the prevention of complications of diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a chronic disease that is widely распространён worldwide, and its complications significantly reduce patients' quality of life and work capacity. From a scientific perspective, the article analyzes the role of nursing care, patient education, monitoring, and the implementation of preventive measures by nurses.

Keywords: diabetes mellitus, complications, prevention, nursing care, glycemic control.

ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА АСОРАТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ҲАМШИРАНИНГ РОЛИ

Рахимова Х.М.¹, Валиева М.Х.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада қандли диабет асоратларининг олдини олишда ҳамширанинг ўрни ва аҳамияти ёритилган. Қандли диабет — бутун дунё бўйлаб кенг тарқалган сурункали касаллик бўлиб, унинг асоратлари беморларнинг ҳаёт сифати ва меҳнат қобилиятини пасайтиради. Мақолада илмий нуқтаи назардан ҳамширалик парвариши, беморларни ўқитиши, назорат қилиши ҳамда ҳамшира томонидан профилактик тадбирларни амалга оширишининг аҳамияти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қандли диабет, асоратлар, профилактика, ҳамширалик парвариши, гликемияни назорат қилиши.

e-mail: raximova-sammi@mail.ru

Введение: Сахарный диабет — хроническое эндокринное заболевание, сопровождающееся нарушением обмена веществ и повышением уровня глюкозы в крови вследствие дефицита инсулина или его неэффективности. В настоящее время сахарный диабет является одной из актуальных проблем медицины и общества. Осложнения заболевания проявляются на ранних и поздних стадиях и могут представлять угрозу для жизни пациента. В основе Стратегии «Узбекистан – 2030» лежит обязательство обеспечить людям возможность жить дольше и здоровее, сделав национальной целью увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Достижение этой цели потребует усиления пропаганды здорового образа жизни и расширения усилий по профилактике. И роль медицинских сестёр является значимой для достижения этих целей.

Актуальность темы: Распространенность диабета среди взрослого населения в Узбекистане является одной из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ, достигнув 19,23% в 2022 г., и значительно превысив средний показатель по Европейскому региону, составляющий 8,7%. Диабет и гипертония недостаточно выявляются и плохо лечатся, а охват лечением в стране значительно ниже,

чем в среднем по Европейскому региону: всего 26,6% для диабета и 43,5% для гипертонии, по сравнению с 55,6% и 52,9%, соответственно. Широкое распространение сахарного диабета и его поражение жизненно важных органов — сердечно-сосудистой системы, почек, глаз, нервной системы — определяют актуальность темы. В большинстве случаев осложнения связаны с недостатком знаний у пациентов о заболевании и несоблюдением самоконтроля. Поэтому профилактическая деятельность медсестры и постоянное взаимодействие с пациентом имеют решающее значение в предотвращении осложнений.

Цель: изучить роль медсестры в профилактике осложнений сахарного диабета и обосновать ее практическую значимость.

Задачи:

1. Проанализировать основные виды осложнений сахарного диабета;
2. Изучить профилактическое значение сестринского ухода;
3. Определить функции медсестры в обучении и контроле пациентов;
4. Осветить эффективные сестринские мероприятия, применяемые на практике.

Методы исследования: Данное исследование проводилось на примере работы патронажных медицинских сестёр городских поликлиник г. Самарканда и г. Гулистана. Были оценены знания и практические навыки медицинских сестёр по профилактике осложнений сахарного диабета. В процессе исследования были использованы следующие научно-практические методы.

Прежде всего, были проанализированы отечественные и зарубежные научные источники, учебные пособия, клинические протоколы и нормативные документы, посвящённые проблеме сахарного диабета. Для оценки оказания медицинской помощи в профилактике осложнений сахарного диабета так же использовались клинические протоколы ПЕН ВОЗ, на основе которых разработаны индикаторы мониторинга. Данный метод обеспечил научную обоснованность и современный подход к раскрытию темы.

С помощью метода клинического наблюдения в ходе мониторинга была изучена деятельность медицинских сестёр при оказании сестринского ухода пациентам с сахарным диабетом. В частности, наблюдались и анализировались практические навыки по измерению уровня глюкозы в крови, введению инсулина, оценке состояния пациента, осмотру стоп и раннему выявлению осложнений.

Кроме того, применялись методы беседы и анкетирования пациентов, что позволило оценить эффективность санитарно-просветительной работы, проводимой медсёстрами во время практики. В ходе бесед определялись уровень знаний пациентов о заболевании, навыки самоконтроля и степень соблюдения рекомендаций медсестры.

В исследовании также важное место заняла оценка теоретических знаний медсестёр.

Обсуждение: Роль медсестры в лечении пациентов с сахарным диабетом и профилактике его осложнений является исключительно важной. Как медицинский работник, находящийся в постоянном контакте с пациентом, медсестра выполняет ключевую функцию в контроле заболевания, реализации профилактических мероприятий и повышении медицинской грамотности пациентов.

Результаты исследования показали, что правильно организованный сестринский уход и образовательная деятельность оказывают положительное влияние на снижение частоты осложнений сахарного диабета. В частности, большое значение имеют рекомендации по регулярному контролю уровня глюкозы в крови, обучению правильному применению инсулина и пероральных гипогликемических препаратов, соблюдению диеты и поддержанию адекватной физической активности.

Таблица 1

Основные функции медсестры при сахарном диабете и их значение

Сестринские функции	Содержание	Профилактическое значение
Контроль уровня глюкозы в крови	Измерение уровня сахара с помощью глюкометра	Профилактика гипо- и гипергликемии
Обучение применению лекарственных средств	Правильное введение инсулина и приём таблетированных препаратов	Стабилизация уровня глюкозы в крови
Консультирование по вопросам диеты	Контроль потребления углеводов	Снижение риска ожирения и повышения уровня сахара в крови
Рекомендации по физической активности	Лёгкие и регулярные физические упражнения	Повышение чувствительности к инсулину

Кроме того, медсестра обучает пациентов навыкам самоухода. Особое значение имеет соблюдение гигиены стоп, защита кожных покровов и раннее выявление повреждений в профилактике синдрома диабетической стопы. В данном направлении разъяснительная и контрольная деятельность медсестры является решающим фактором.

Таблица 2

Осложнения сахарного диабета и сестринские профилактические мероприятия

Вид осложнения	Причина осложнения	Мероприятия, проводимые медсестрой
Диабетическая стопа	Нарушение кровообращения, инфекция	Уход за стопами, контроль состояния ран
Диабетическая нефропатия	Повышенный уровень глюкозы в крови	Контроль артериального давления и диуреза
Диабетическая ретинопатия	Поражение кровеносных сосудов	Рекомендация регулярного осмотра у офтальмолога
Гипогликемия	Неправильный приём дозы лекарственных средств	Обучение распознаванию симптомов и оказанию неотложной помощи

В ходе обсуждения было установлено, что обучение пациентов медицинскими сёстрами раннему распознаванию признаков гипо- и гипергликемии позволяет предотвращать развитие неотложных состояний. Это, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни пациентов и снижению частоты случаев стационарного лечения. По результатам опроса 76 респондентов получили информацию по уходу за стопами от медсестёр, 54% опрошенных получили объяснение о правильном питании, и 69% получили информацию о эффективности физической активности. Были отправлены на офтальмоскопию к окулисту 58% пациентов. При этом все респонденты отметили, что медицинские сестры проводили контроль пациентов за соблюдением назначений врача. Также по результатам анкетирования было выяснено, что самостоятельно ежедневно измеряют уровень глюкозы крови всего 34%, остальные 66% не измеряли уровень глюкозы, однако индивидуальный глюкометр имели 72% опрошенных. Отсутствие контроля глюкозы крови является большой проблемой в терапии сахарного диабета, что может привести к опасным осложнениям. Школу сахарного диабета посещали менее 50% респондентов, а ИПВП (индивидуальный план ведения пациента) был в 82% амбулаторных карт. В целом, квалифицированная, ответственная и системная деятельность медсестры имеет важное значение в профилактике осложнений сахарного диабета и способствует повышению эффективности медицинской помощи.

Заключение. Роль медсестры в профилактике осложнений сахарного диабета является чрезвычайно значимой. Компетентное, ответственное и активное участие медсестры способствует улучшению качества жизни пациентов и снижению риска развития осложнений. Эффективный сестринский уход является неотъемлемой частью контроля сахарного диабета. Именно медсестры обучают пациентов проведению самоконтроля глюкозы с помощью глюкометра, ведению дневника полученных результатов, основам самопомощи при развитии осложнений.

Рекомендации: организовать регулярные обучающие курсы для медсестёр по вопросам сахарного диабета; - усилить санитарно-просветительную работу среди пациентов; - разрабатывать индивидуальные планы сестринского ухода для пациентов с сахарным диабетом; - усилить роль «Школы диабета» и сестринский контроль на уровне первичного звена здравоохранения.

Список литературы:

1. Абдуллаев А.А., Юсупов Ш.Ш. Сахарный диабет и его осложнения. – Ташкент: Издательство им. Ибн Сино, 2020. – 180 с.
2. Шарипова Н.М. Основы сестринского дела. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2019. – 256 с.
3. Адаптированные клинические протоколы Всемирной организации здравоохранения по основным неинфекционным заболеваниям для учреждений первичной медико-санитарной помощи. 2022г.
4. Рахимова Х.М. и др. Современные аспекты улучшения качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи // Достижения науки и образования. – 2019. – № 10 (51). – С. 74–77.
5. Рахимова Х.М., Юлдашова Н.Э. Анализ качества медицинской помощи пациентам с эндокринной патологией в условиях семейной помощи.

ликлиники // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – С. 48.

6. Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М. Улучшение качества контроля сахарного диабета 2 типа среди населения на основе протоколов PEN // *Проблемы биологии и медицины*. – 2022. – Т. 4. – № 137. – С. 160–163.

7. Rakhimova M. Infertility in women: classification, symptoms, causes and factors, recommendations for women // *Science and Innovation*. – 2022. – Т. 1. – № D7. – С. 245–250.

8. Сулайманова Н., Рахимова Х., Юлдашова Н. Особенности назначения лекарственных препаратов пациентам пожилого возраста // *Журнал кардиореспираторных исследований*. – 2021. – Т. 2. – № 3. – С. 85–88.

9. World Health Organization. Global report on diabetes. – Geneva: WHO Press, 2016.

10. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. *Diabetes Care*, 2022; 45(Suppl 1): S1–S264.

11. Исмоилов И.И., Каримова Д.Р. Значение сестринского ухода при сахарном диабете // *Медицина и жизнь*. – 2021. – № 3. – С. 45–48.

12. International Diabetes Federation (IDF). *IDF Diabetes Atlas*. 10th ed. – Brussels, 2021.

13. Кадырова М.Х. Обучение пациентов и методы самоконтроля при сахарном диабете // *Журнал сестринского дела*. – 2020. – № 2. – С. 32–35.

14. Дедов И.И. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 400 с.

Для цитирования: Рахимова Х.М., Валиева М.Х. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений при сахарном диабете // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 2(22). – С. 108–111. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520080>